

TRATAMIENTO DE LA HIPERLAXITUD VAGINAL SINTOMÁTICA MEDIANTE LÁSER CO₂ COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA NO CONVENCIONAL

TREATMENT OF SYMPTOMATIC VAGINAL HYPERLAXITY THROUGH LASER CO₂ AS A NON-CONVENTIONAL THERAPEUTIC OPTION

^{1,2}Linora Yedra Ortiz, ^{1,3}Ajakaida Renaud Rodríguez

¹Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. ²Clínica Meprecu, Bachaquero.

³Instituto Iberoamericano de Cirugía Ginecológica Funcional y Estética.

E mail: linorayedra@gmail.com . DOI: 10.5281/zenodo.10568486

Recibido 25 noviembre 2023. Aprobado 11 enero 2024.

RESUMEN

En la hiperlaxitud vaginal los síntomas aparecen por un exceso de laxitud debido a la alteración de la estructura de la vagina y los tejidos circundantes. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del tensado vaginal con láser de dióxido de carbono como tratamiento no convencional de la hiperlaxitud vaginal sintomática en las pacientes que acudieron a la consulta privada de ginecología. Se realizó una investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental. El diagnóstico se efectuó mediante la historia clínica y examen físico mediante el Test de Oxford. Se ejecutaron tres sesiones con Láser CO₂ con intervalos de 21 días. Se aplicó el Cuestionario Sexual y Prolapso genital e Incontinencia Urinaria versión corta (PISQ-12) y el Cuestionario de SF-12 sobre el estado de salud. Participaron 30 mujeres en edad promedio 39,1±8,6 años. Al comparar la Función sexual antes y después del tensado vaginal con láser CO₂, se determinó que tanto la puntuación en el comportamiento y emociones (6,90±2,30 vs. 10,89±3,10) como en el dominio físico (4,55±4,10 vs. 15,80 ±3,20) fueron significativamente más altas después del tratamiento (p<0,001), a excepción de la relación de pareja (3,50±1,20 vs. 4,40±0,30; p=0,875). En relación con la calidad de vida (28,8±5,0 vs. 76,7±7,1) las diferencias fueron significativamente más alta luego del tratamiento (p<0,001). Se concluye que la efectividad del tratamiento correlacionado por la historia clínica y validada por el test aplicado a las pacientes resultó tener una efectividad entre el 75 y 89% expresado por los puntajes antes descritos.

Palabras clave: tensado vaginal, láser CO₂, hiperlaxitud vaginal sintomática.

ABSTRACT

In vaginal hypermobility the symptoms appear due to excess laxity due to the alteration of the structure of the vagina and surrounding tissues. The objective of the study was to evaluate the effectiveness of vaginal tightening with carbon dioxide laser as a non-conventional treatment of symptomatic vaginal hypermobility in patients who attended a private gynecology clinic. Quantitative research was carried out, with a quasi-experimental design. The diagnosis was made through clinical history and physical examination using the Oxford Test. Three sessions with CO₂ Laser were carried out with intervals of 21 days. The Short Version Sexual and Genital Prolapse and Urinary Incontinence Questionnaire (PISQ-12) and the SF-12 Questionnaire on health status were applied. 30 women participated, with an average age of 39.1±8.6 years. When comparing Sexual Function before and after vaginal tightening with CO₂ laser, it was determined that both the score in behavior and emotions (6.90±2.30 vs. 10.89±3.10) and in the physical domain (4.55±4.10 vs. 15.80 ±3.20) were significantly higher after treatment (p<0.001), except for the couple relationship (3.50±1.20 vs. 4.40 ±0.30; p=0.875). In relation to quality of life (28.8±5.0 vs. 76.7±7.1), the differences were significantly higher after treatment (p<0.001). It is concluded that the effectiveness of the treatment correlated by the clinical history and validated by the test applied to the patients turned out to have an effectiveness between 75 and 89% expressed by the scores described above.

Keywords: vaginal tensioning, CO₂ laser, symptomatic vaginal hyperlaxity.

INTRODUCCIÓN

En las patologías del suelo pélvico se incluye la hiperlaxitud vaginal ⁽¹⁾. Actualmente, la laxitud vaginal surge de un término estético y funcional; este rejuvenecimiento vaginal es derivado al desarrollo de técnicas nuevas y efectivas para prevenir y controlar los trastornos procedentes de un exceso de laxitud de las paredes vaginales ⁽²⁾.

En general, el rejuvenecimiento vaginal se propone a aquellas mujeres que experimentan una sensación de vagina amplia como resultado del envejecimiento o parto vaginal, con el fin de mejorar el tono de la vagina y, por lo tanto, la fricción sexual, lo que hace necesario crear recomendaciones científicas basadas en evidencia ⁽¹⁾.

La hiperlaxitud vaginal está relacionada directamente con partos vaginales, ya que existe una elongación prolongada de los tejidos y ligamentos. Esto puede causar diversos grados de distensión, tipo prolapsos de pared vaginal anterior y posterior, incontinencia urinaria, ocasionalmente, gases vaginales, y disfunción sexual.

Además, existen una serie de factores de riesgos como la multiparidad, la obesidad, el hábito tabáquico que las predisponen a padecer de patologías o alteraciones en la constitución del piso pélvico originándose así la hiperlaxitud vaginal ^(3,4).

La hiperlaxitud vaginal sintomática, hoy por hoy es una de las causas principales en el deterioro de la calidad de vida y de la alteración de la función sexual femenina. Sin embargo, la paciente no suele referir estas anomalías por temor al rechazo o su implicación negativa dentro de su entorno social.

Se trata de una situación que afecta a un gran número de mujeres y trae consigo consecuencias de manera determinante a la calidad de vida, las relaciones íntimas y la autoestima a partir de los 35 o 40 años ^(2,5).

Aunado a la inexistencia de un instrumento único y específico que se considere como herramienta de evaluación de la mujer con hiperlaxitud vaginal sintomática, sin embargo, se utilizan instrumentos que evalúan

dimensiones de la calidad de vida, como la psicológica y la sexual por separado.

Pese al creciente interés que en las últimas décadas ha despertado en la salud pública el estudio de la salud de la mujer, con esfuerzos encaminados a proteger y fomentar la salud femenina privilegian el período reproductivo, y se centran en la investigación de los determinantes de la enfermedad, lo que ha propiciado un déficit de conocimientos acerca de las condiciones que hacen posible la salud de la mujer, de su calidad de vida y de su bienestar subjetivo.

En este último aspecto, es preciso tener presente que la hiperlaxitud vaginal sintomática puede causar disminución de la función sexual y otros problemas psicológicos, sin embargo, permanece con frecuencia como un problema oculto, ya que sólo un tercio de los que la padecen buscan ayuda profesional, lo que tiene un impacto psicosocial y en la calidad de vida de las pacientes.

Esta condición se exacerba aún más en la etapa de climaterio-menopausia, produciéndose pérdida involuntaria de orina, promoviendo un mayor deterioro en el envejecimiento, tanto en el aspecto físico, como psicológico ^(6,7).

Al presente, se han alcanzado múltiples logros en al área de la medicina que han sido determinantes para el desarrollo de las diferentes esferas, de la misma, los grandes adelantos obtenidos han permitido optimizar la calidad en los servicios de salud, disminuyendo así los índices de morbi-mortalidad, la estancia hospitalaria, el tiempo de recuperación de los pacientes; asimismo han brindado mejores pronósticos a los enfermos y tratamientos oportunos y apropiado ⁽⁸⁾.

Con relación al tratamiento de la hiperlaxitud vaginal sintomática, desde hace unas décadas, los grandes avances con láser han conseguido que se puedan mejorar y curar muchas patologías del suelo pélvico, logrando que el tejido vaginal aumente la producción de colágeno ⁽⁷⁾.

La mayoría de los estudios en la literatura utilizan el láser Erb:YAG en modalidad no

ablative. Los primeros estudios en el uso de terapia láser para el tratamiento de la IOE fueron realizados por Fistoníc's *et al.*, quienes utilizaron el Cuestionario de Incontinencia (Urinary Incontinence Short Form [ICIQ-iu SF]) para evaluar la eficacia y seguridad del láser Erb:YAG, concluyendo que, aún en los casos de IOE severa, existía una mejoría de los síntomas sin que se reportaran eventos adversos.

La eficacia del tratamiento es evidente tan solo luego de la primera sesión láser, incrementando al cabo de tres sesiones, y los beneficios perduran por al menos seis meses⁽⁹⁾, se demuestra que es un láser no ablativo, no invasivo con excelentes resultados en el Síndrome Genito-urinario de la Menopausia^(10, 11), asimismo por otra parte se ha demostrado que el láser con dióxido de carbono (CO₂) es una opción terapéutica efectiva, sencilla, bien tolerada y sin efectos adversos, para las alteraciones del piso pélvico.

La eficiencia del láser CO₂ es bastante alta comparada con otros láseres utilizados en cirugía; se expresa como el ratio entre la energía de salida del láser y la energía de bombeo. La eficiencia del láser CO₂ es del 13 %. El resto de la energía se disipa en forma de calor. Desde un punto de vista práctico, esto significa que no requiere de un sistema externo de agua para su enfriamiento, a diferencia de otros láseres como el Nd:YAG. A 10.600 nm, la luz del láser CO₂ no puede ser transmitida eficientemente a través de cables de fibra óptica, por lo que las unidades actuales utilizan un sistema de espejos articulados para transmitir la luz desde el cabezal hasta la pieza de mano⁽³⁾, en este caso la sonda vaginal.

El daño celular ocurre hasta una profundidad de 0,5 mm del punto de impacto, como resultado de la desnaturalización de las proteínas tisulares, debido al calor generado. Sin embargo, la necrosis tisular no ocurre más allá de los 0,1 mm de la superficie. El daño térmico depende del tiempo de exposición. La respuesta tisular varía según su contenido de agua, siendo las células epiteliales las más absorptivas. Por este motivo, el uso ideal el láser CO₂ en ginecología es la mucosa del cuello uterino, la vagina y la vulva⁽¹²⁾.

Dado que el láser CO₂ opera a una longitud de onda de 10.600 nm que es rápida y altamente

absorbida por el agua no presenta una gran penetrancia en los tejidos (0,1 – 0,5 mm) sin que su uso sea repetido ni prolongado en el tiempo: así evita el daño de tejidos profundos, por lo que se utiliza habitualmente a nivel superficial⁽³⁾.

La terapia láser, principalmente el láser CO₂, tiene un rol terapéutico en muchas patologías ginecológicas y ha ganado interés recientemente como un tratamiento no hormonal para el SGM.

El láser incrementa el espesor del epitelio escamoso y mejora la vascularización de la vagina. Estos cambios morfológicos mejoran y alivian los síntomas de sequedad vaginal, dispareunia e irritación.

El mecanismo de acción se atribuye a su propiedad de remodelación, gracias a su efecto termoablativo sobre el colágeno que constituye el piso pélvico. La reducción drástica de colágeno durante la menopausia resulta en una disminución fisiológica de su propiedad de soporte, causando no solo IOE sino también el inicio o agravación del prolapso de órganos pélvicos. El efecto termoablativo induce una neoangiogénesis en los tejidos diana, como ser la mucosa de la pared anterior de la vagina, neoformación de colágeno, un aumento del grosor epitelial y el contenido de glicógeno intracelular.

El conjunto de estas interacciones derivadas de la energía térmica aplicada sobre el tejido es la activación de la célula clave o fibroblasto, que origina la producción de nuevas fibras de colágeno, fibras elásticas y otros componentes de la sustancia extracelular (proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico y otras moléculas), y la neovascularización, con efectos nutritivos específicos sobre el tejido epitelial.

El tejido tratado se enriquece entonces de colágeno neoformado, haciéndolo más estrecho. Esta nueva tensión de la pared vaginal anterior podría explicar el efecto terapéutico del láser en la IOE^(8, 13, 14).

El láser ginecológico de CO₂ ha tenido excelentes resultados con las técnicas de rehabilitación, con porcentajes oscilantes entre 60 y 90%.

La evidencia señala que la rehabilitación del piso pélvico muestra mejoría clínica en especial, en pacientes jóvenes (40 a 50 años),

bajo un programa supervisado y al menos de 3 meses de tratamiento ⁽¹⁵⁾.

Con respecto al tratamiento del tensado vaginal láser, el mismo consiste en un procedimiento no invasivo en el cual, sin anestesia ni incapacidad alguna, se usa tecnología láser con una pieza de mano que se introduce en un espejulo de 360 grados que permite la contracción de las paredes vaginales y mejorar su tono y así producir en la mujer y su pareja una sensación de mayor estrechez, mejorando así la fricción durante la relación sexual y aumentando la calidad funcional sexual.

Puede ser utilizado para aliviar ciertos tipos de incontinencia femenina y mejorar la lubricación vaginal en la menopausia ⁽¹⁶⁾.

En ese sentido, resultó beneficioso evaluar la eficacia del tensado vaginal con láser de dióxido de carbono como tratamiento no convencional de la hiperlaxitud vaginal sintomática en las pacientes que acudieron a la consulta privada de ginecología, considerando que a pesar de no contar con estadísticas a nivel nacional y regional sobre este síndrome, se ha detectado una gran cantidad de pacientes que acuden a la consulta privada manifestando signos y síntomas sugestivos de hiperlaxitud vaginal sintomática, lo cual es corroborado mediante la exploración física de los genitales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental. Participaron 30 pacientes atendidas en la consulta privada de Ginecología de la Clínica Meprecu, ubicada en la ciudad de Bachaquero, estado Zulia, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, establecidos en la población.

A todas las pacientes se les realizó en la primera consulta la historia clínica, se identificaron los signos y síntomas de hiperlaxitud vaginal, y luego se realizó el examen físico para medir la fuerza muscular del piso pélvico, por la palpación digital vaginal la cual fue clasificada de acuerdo con

la Escala de Oxford modificada; asimismo, fue considerada la prueba positiva cuando el resultado obtenido tiene una puntuación menor o igual a 2 puntos en la escala de Oxford.

Grado	Valoración
0	Sin contracción.
1	Indicio de contracción muscular no sustentada.
2	Contracción de pequeña intensidad, pero que se sustenta.
3	Contracción moderada, con un aumento de presión intravaginal, comprimiendo los dedos, y presentando pequeña elevación de la pared vaginal.
4	Contracción satisfactoria, que aprieta los dedos del examinador, con elevación de la pared vaginal en dirección a la sínfisis púbica.
5	Contracción fuerte, compresión firme de los dedos del examinador con movimiento positivo en dirección a la sínfisis púbica.

En la misma consulta, previo consentimiento informado se les entregó a cada paciente dos cuestionarios ya previamente validados: Cuestionario sobre Función sexual y Prolapso vaginal/Incontinencia urinaria (PISQ-12) en su versión española y el Cuestionario "SF-12" sobre el Estado de Salud; ambos realizados en la primera consulta y al final del tratamiento, a fin de evaluar la función sexual y calidad de vida en estas pacientes antes y posterior al tensado vaginal con láser CO₂.

Seguidamente, las pacientes seleccionadas fueron sometidas a terapia con el sistema de Láser CO₂ la cual se realizaron en tres sesiones con intervalo de tres semanas entre una y otra. El tensado vaginal se realizó con un aparato de Láser CO₂ ablativo CL15, Marca Wokan Dexon 15, de 15W, el cual utiliza una longitud de onda de 10600nm. En todas las pacientes se aplicaron los siguientes parámetros: Potencia de 6.0W con amplitud de 0,30 seg, a modo pulsado. Después de insertar el espéculo vaginal diseñado específicamente para acción de 360grados, se introduce un terminal en el espéculo, sin contacto directo con la mucosa vaginal.

Consecutivamente, se llevó a cabo la irradiación circular de la pared vaginal, con 3 pulsos dados cada 5 mm y se retrae la sonda en 5 mm cada vez (utilizando la escala graduada en la sonda) hasta llegar a la entrada del canal vaginal. Este procedimiento se repite 4 veces rotando el terminal en el

espéculo 45° cada vez para lograr abarcar toda la superficie de las cuatro paredes vaginales. Se les recomendó a las pacientes evitar el coito durante tres días posteriores a cada sesión, como medida de minimización del traumatismo vaginal.

RESULTADOS

Tabla 1. Características Sociodemográficas de las pacientes tratadas.

Características	Nº	%
Edad		
25 - 29 años	6	20,0
30 - 34 años	4	13,3
35 - 39 años	5	16,7
40 - 44 años	7	23,3
> 44 años	8	26,7
Paridad		
1 - 2 hijos	14	46,7
> 3 hijos	16	53,3
Via del parto		
Vaginal	50	79,4
Cesárea	13	20,6
Clínica		
Algún grado de incontinencia U.	25	83,3
Disminución del placer sexual	15	50,0
Gases vaginales	5	16,7

En la tabla anterior se describen las características sociodemográficas de las pacientes, se observa que la edad promedio global correspondió a $39,1 \pm 8,6$ años, rangos entre 25 a 52 años. El 53,3% de las mujeres tenían más de tres hijos, con un promedio de $2,5 \pm 1,2$ hijos. 79,4% fueron parto vaginal. Casi la totalidad (83,3%) de las pacientes tenían algún grado de incontinencia urinaria bien sea al toser, o al realizar un ejercicio.

Gráfico 1. Puntuaciones de la Escala de Oxford en los Tiempos Evaluados.

En el gráfico 1, se muestran las puntuaciones medias obtenidas antes del tratamiento y

durante la evolución clínica de las pacientes. Se observó que la mayoría de las pacientes antes del tratamiento con Láser CO₂ presentaban según esta escala indicio de contracción muscular no sustentada, el cual fue mejorando de acuerdo a las sesiones del tratamiento, alcanzando los grados 3 y 4 (pretratamiento $1,90 \pm 0,1$ y postratamiento $3,98 \pm 1,1$).

Tabla 2. Puntuaciones de la función sexual en las mujeres con hiperlaxitud vaginal antes y posterior al tratamiento con láser CO₂.

Cuestionario IFSF	Pretratamiento Media \pm D.E	Postratamiento Media \pm D.E	Valor p.*
Comportamiento y emociones	6,90 \pm 2,30	10,89 \pm 3,10	0,001
Dominio físico	4,55 \pm 4,10	15,80 \pm 3,20	0,001
Relación de pareja	3,50 \pm 1,20	4,40 \pm 0,30	0,875
Puntaje total	14,95 \pm 7,60	31,09 \pm 6,60	0,001

Los valores vienen expresados en Media \pm Desviación estándar (DE).
*Comparación de medias medidas por T de student, $p < 0,05$ valor significativo.

En la tabla 2, se muestra las puntuaciones totales arrojada por el instrumento PISQ-12 ($14,95 \pm 7,60$ vs. $31,09 \pm 6,60$; $p < 0,001$) como las puntuaciones de las dimensiones comportamiento y emociones ($6,90 \pm 2,30$ vs. $10,89 \pm 3,10$; $p < 0,001$) y dominio físico ($4,55 \pm 4,10$ vs. $15,80 \pm 3,20$; $p < 0,001$) fueron significativamente más altos luego del tensado vaginal con Láser CO₂, a excepción de la dimensión relación de pareja donde sus puntuaciones antes y posterior al tensado vaginal con Láser CO₂ no mostraron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$).

Estos resultados expresan una mayor función sexual femenina luego de las tres sesiones con Láser CO₂ ablativo.

Tabla 3. Puntuaciones de la calidad de vida en las mujeres con hiperlaxitud vaginal antes y después del tratamiento con láser CO₂.

Cuestionario SF-12	Pretratamiento Media \pm D.E	Postratamiento Media \pm D.E	Valor p.*
Salud física	14,4 \pm 2,1	35,3 \pm 4,0	0,020
Salud mental	14,4 \pm 2,9	41,4 \pm 3,1	0,010
Puntaje total	28,8 \pm 5,0	76,7 \pm 7,1	0,001

Los valores vienen expresados en Media \pm Desviación estándar (DE).
*Comparación de medias medidas por T de student, $p < 0,05$ valor significativo.

En la tabla anterior, se presentan los resultados estadísticos descriptivos, de variabilidad y consistencia interna para cada una de las dimensiones del cuestionario de calidad de vida (SF-12). La evaluación de consistencia interna tanto para la dimensión física como mental, arroja una puntuación promedio antes del tratamiento $28,8 \pm 5,0$, siendo más alta posterior al tratamiento donde se logró obtener una puntuación media de $76,7 \pm 7,1$, encontrándose diferencias estadísticamente significativas ($p=0,001$).

DISCUSIÓN

La hiperlaxitud vaginal sintomática es una disfunción del piso pélvico debido a la pérdida o disminución de la tensión del canal vaginal, afecta a un gran número de mujeres, sin un rango de edad definido y trae consigo consecuencias tanto físicas, funcionales y psicológicas, afectando la calidad de vida y la función sexual por lo que se sugiere realizar estudios comparativos con nuevas tecnologías a fin de mejorar la calidad de vida y función sexual de estas pacientes ⁽⁴⁾.

Hasta ahora el tratamiento ha consistido fundamentalmente en fortalecer la musculatura de alrededor de la vagina a través de ejercicios de suelo pélvico (Kegel). Puede ser en sesiones de solo contracciones hasta ayuda con accesorios: uso de esferas o pesarios, etc.

También se puede emplear la electroestimulación para ayudar a combatir la hiperlaxitud vaginal sintomática.

No obstante, en las últimas décadas la tecnología con láser aplicada a la medicina ha evolucionado y se ha perfeccionado hasta convertirse en uno de los métodos no invasivos que mejores resultados ofrecen para diferentes patologías del suelo pélvico, logrando que el tejido vaginal aumente la producción de colágeno.

De esta forma, las mujeres que habían visto como la elasticidad de la zona íntima se había deteriorado a consecuencia de alguna alteración hormonal o un parto, han podido recuperar el tono muscular y la sensibilidad perdida.

En esta investigación todas las pacientes fueron tratadas con Láser CO₂ ablativo, tres sesiones con intervalos de 21 días entre cada sesión, se aplicó el Test de Oxford y dos

cuestionarios previamente validado para evaluar la calidad de vida y función sexual. El mayor porcentaje de mujeres con hiperlaxitud vaginal sintomática fueron las de más de 45 años (26,7%) con rango entre 25 a 52 años, siendo la edad media de $39,1 \pm 8,6$ años, con una paridad promedio de 2 hijos, y partos obtenidos por la vía vaginal en el 79,4%; dentro de la sintomatología el 83,3% de las mujeres refirieron algún grado de incontinencia urinaria al toser o al realizar ejercicios, se entiende que la sintomatología de hiperlaxitud vaginal sintomática se hace más significativa en dichas mujeres, pudiéndose explicar una alta necesidad de buscar ayuda, tal como ha sido descrito por otros autores.

Al respecto, Carrillo, realizó un estudio con el objeto de describir los resultados del tratamiento con Láser de CO₂ en pacientes que acudieron a consulta con problemas relacionados con laxitud vaginal. De las 24 pacientes un 83,33% tenía incontinencia urinaria de esfuerzo, un 8,33% incontinencia de heces, el 29,17% cistocele. En cuanto a la paridad el 65,5% tuvo 2 hijos, el 20,8% 1 hijo y el 16,6% 3 hijos ⁽¹⁶⁾; estos resultados coinciden con los expuestos en esta investigación,

Se ha descrito que el parto, y el embarazo pueden producir cierta hiperlaxitud vaginal, ya que el peso que ejerce el feto sobre el útero va provocando una distensión de los ligamentos acompañados por la pérdida de colágeno que ocurre a lo largo de los años y los cambios hormonales que hacen que estos ligamentos se elonguen y provoquen las disfunciones del piso pélvico como el prolapso; por otra parte, la pérdida de tono, elasticidad y firmeza de las paredes de la vagina, puede causar desde incontinencia urinaria leve hasta pérdida de calidad de vida sexual, puesto que al ceder el tejido vaginal disminuye el placer tanto para la mujer como para su pareja ^(12,17).

Igualmente, Palacios refiere que todas las mujeres que han dado a luz por vía vaginal experimentan estiramiento del tejido vaginal debido a la producción de Relaxina ⁽¹⁸⁾.

Esto puede producir consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo, incluyendo la pérdida de la sensibilidad y la insatisfacción sexual.

Para evaluar la efectividad del tensado vaginal con Láser CO₂, a cada paciente se le realizó el Test de Oxford con el objeto de evaluar mediante la exploración física la mejoría clínica en estas pacientes, obteniéndose puntuaciones medias más altas posteriores al tratamiento con lo que se demuestra que hubo una mejoría clínica en estas pacientes. El estudio de Carrillo reporta que de las 24 pacientes tratadas con Láser CO₂, 23 pacientes mejoraron la laxitud y la presión vaginal al terminar el tratamiento para un 95,8%⁽¹⁶⁾.

En ese mismo orden de ideas, fueron aplicados dos cuestionarios previamente validados (PISQ-12 y SF-12), a fin de evaluar la calidad de vida y la función sexual en estas pacientes^(3,19).

Los resultados arrojaron un incremento en las puntuaciones medias en cada uno de los dominios analizados tanto en el cuestionario PISQ-12 como en el SF-12, por lo que se deduce que hubo una mejoría en la Función Sexual y Calidad de Vida de las mujeres con hiperlaxitud vaginal sintomática, tras la realización del tensado vaginal con láser CO₂.

Lo anterior coincide a lo publicado por Palacios, quien señala que existe una mejoría de hasta un 90% en los casos de atrofia vulvo-vaginal y de un 60- 70% en los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo y síndrome de hiperlaxitud vaginal⁽¹⁸⁾.

De hecho, todas estas patologías son bastante comunes en mujeres de diferentes edades y tienden a agravarse con el tiempo, lo que este tratamiento también puede resultar beneficioso para aquellas mujeres que acaban de ser madres. Tras un parto la vagina se distiende y causa una serie de síntomas entre los que se encuentran la incontinencia urinaria, sensaciones de relajación de vejiga y recto, o falta de sensibilidad en las relaciones sexuales.

Por otra parte, desde las primeras publicaciones innovadoras sobre el uso de láser en regeneración vaginal, como Gaspar et al, a los que comenzaron un verdadero cambio de paradigma en 2014⁽¹⁰⁾, incluidos los de Salvatore⁽⁶⁾, Zerbinati⁽³⁾, Palacios⁽¹⁸⁾ y otros^(4,5,12), quienes presentaron evidencias histológica y clínica, del valor del llamado efecto térmico en genitales rejuvenecimiento de tejidos y restauración funcional.

Sin embargo, todavía se necesitan efectuar más estudios que avalen su utilidad en pacientes con síntomas de hiperlaxitud vaginal ya que la mayoría de los trabajos publicados han sido sobre el efecto del Láser CO₂ en la incontinencia urinaria y en mujeres menopaúsicas, a diferencia de nuestra población en estudio donde la mayoría de las mujeres estaban en edad reproductiva.

CONCLUSIÓN

En esta investigación se demostró la efectividad del tensado vaginal con Láser CO₂ correlacionado por la historia clínica y validada por los test aplicados a las pacientes con hiperlaxitud vaginal sintomática, resultando tener una efectividad entre el 75 y 89%, por lo que se recomienda para tratar a pacientes con esta condición.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Ivankovich M, Fenton K, Douglas J. Consideraciones para el liderazgo nacional de salud pública en el avance de la salud sexual. Representante de Salud Pública. 2013; 128(1):102-110.
2. Streicher L. Laser CO₂ fraccionado vulvar y vaginal. Tratamientos para el síndrome genitourinario menopaúsico. Rev. Col. de Menopausia. 2018; 24(4): 51-53.
3. Zerbinati N, Serati M, Origoni M, *et al*. Modificaciones microscópicas y ultraestructurales de la mucosa vaginal atrófica posmenopáusica después del tratamiento con láser de dióxido de carbono fraccional. Láser Med Sci. 2015; 30(1): 429-436.
4. Fitzpatrick R, Goldman M, Satur N, Tope W. Rejuvenecimiento con láser de dióxido de carbono pulsado en la piel facial

- fotoenvejecida. Arch Dermatol. 1996; 132(4): 395-402.
5. Behnia F, Sarraf S, Miller J, *et al.* Safety and long-term efficacy of fractional CO₂ laser treatment in women suffering from genitourinary syndrome of menopause. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 213: 39-44.
 6. Salvatore S, Nappi RE, Zerbinati N, *et al.* A 12-week treatment with fractional CO₂ laser for vulvovaginal atrophy: a pilot study. Climateric. 2014; 17: 363-69.
 7. Vilagut G, Valderas J, Ferrer M, Garín O, López-García E, Alonso J. Interpretación de los cuestionarios de salud SF-36 y SF-12 en España. Componentes físico y mental. Med Clin. 2008; 130 (19): 726-35.
 8. Espitia F, Orozco O. Evaluación de la mejoría de la sexualidad en mujeres intervenidas por incontinencia urinaria. Rev. Peru. Ginecol. Obstet. 2017; 63(4): 537-546.
 9. Ivan F. Laser Treatment for Early Stages of Stress Urinary Incontinence and Pelvic Muscle Relaxation Syndrome. Journal of the Laser and Health Academy. 2013;1.
 10. Gaspar A. Comparison of new minimally invasive Er: YAG laser treatment and hormonal replacement therapy in the treatment of vaginal atrophy. Climacteric. 2014; 17 (Suppl 1): 124.
 11. Vizintin Z, Rivera M, Fistonc I, *et al.* Novel minimally invasive VSP Er: YAG laser treatments in gynecology. J Laser Health Acad. 2012; 1: 46-58.
 12. Arroyo C. Tratamiento con láser de CO₂ fraccionado para síntomas de atrofia vulvovaginal y rejuvenecimiento vaginal en mujeres perimenopáusicas. Revista Internacional de Salud de la Mujer. 2017; 9: 591-595.
 13. Portman D, Gass M. Vulvovaginal Atrophy Terminology Consensus Conference Panel. Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual Health and The North American Menopause Society. Climateric. 2014; 17: 557-63.
 14. Lee A, Lim A, Fischer G. Láser de dióxido de carbono fraccional en liquen escleroso vulvar recalcitrante. Australas J Dermatol. 2016; 57 (1): 39-43.
 15. España M, Puig M, González A, Zardain P, Rebollo P. Cuestionario para evaluación de la función sexual en mujeres con prolapso genital y/o incontinencia. Validación de la versión española del "Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12)". Actas Urol Esp. 2008; 32(2): 211-219.
 16. Carrillo T. Uso del Láser de CO₂ en el Síndrome de hiperlaxitud vaginal. Boletín SELMQ. 2018; 3(1).
 17. Rodríguez E. Calidad de vida y percepción de salud en mujeres de mediana edad. Invest Medicoquir. 2012; 4(1): 245-259.
 18. Palacios S. Síndrome de hiperlaxitud vaginal un nuevo concepto y desafío. Gynecol Endocrino. 2018; 34(5): 360-362.
 19. Escribano J, Rodea G, Martín A, Cristóbal I, González P, Salinas J, Sánchez R. Tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia mediante láser fraccionado CO₂: una opción terapéutica emergente. Rev Chil Obstet Ginecol. 2016; 81(2): 138 -151.

Cómo citar este artículo:

Yedra L, Renaud A. Tratamiento de la hiperlaxitud vaginal sintomática mediante láser CO₂ como opción terapéutica no convencional. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(1): 27-34. 10.5281/zenodo.10568486